

ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE A CRIAÇÃO DA ZONA DE EXPORTAÇÃO DO MARANHÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO LOCAL

REGULATORY ASPECTS ON THE CREATION OF THE MARANHÃO EXPORT ZONE AS A STRATEGY FOR LOCAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.5281/zenodo.18894418

Antonio de Moraes Rêgo Gaspar¹

Adney Teles²

Bianca Vieira de Sousa³

Bruno Carvalho Pires Leal⁴

Carlos Aluísio de Oliveira Viana⁵

Karla Cristiane Pereira Vale⁶

Marcelo de Carvalho Lima⁷

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar a criação da Zona de Exportação do Maranhão (ZEMA), Zona de Processamento de Exportação (ZPE) especial correspondente à área de livre comércio com o exterior em operação exclusiva na Ilha de *Upaon-Açu*, onde se situa, dentre outros municípios, a cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão. Para tanto, será traçado um panorama das disposições constitucionais que objetivem a implementação de políticas destinadas à redução de

1 Doutor em Direito pela Universidade de Marília – Unimar. E-mail: agaspar@gr-adv.com.br.

2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: adneyteles@gmail.com.

3 Mestra em Direito pela UNIMAR. E-mail: biancaadv@gmail.com.

4 Doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ. E-mail: bruno.pires.leal@gmail.com.

5 Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: oliveiraadvassociados@hotmail.com.

6 Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça – UFMA. E-mail: profa.karlavale@gmail.com.

7 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003).

desigualdades econômicas e sociais entre as regiões que compõem a República Federativa do Brasil. Em seguida, será testada a hipótese de aplicação das referidas normas constitucionais ao Estado do Maranhão, por meio da apresentação de dados sólidos que comprovem a atual composição econômica do Estado, bem como a sua posição no contexto econômico nacional. Por fim será feita uma avaliação acerca da possibilidade de a criação de uma Zona de Processamento de Exportação ser capaz ou não de servir como fator de incremento ao ambiente socioeconômico do Estado.

Palavras-chave: Zona de Exportação do Maranhão; Redução de desigualdades regionais; Desenvolvimento socioeconômico.

ABSTRACT

This article aims to analyze the creation of the Maranhão Export Zone, a special Export Processing Zone corresponding to the free trade area with other countries in exclusive operation on the Island of Upaon-Açu, where it is located, among other municipalities, the capital of the State of Maranhão, the city of São Luís. For that, an overview of the constitutional provisions that aim at the implementation of policies aimed at reducing economic and social inequalities between the regions that make up the Republic Federative of Brazil. Then, the hypothesis of applying these constitutional norms to the State of Maranhão will be tested, through the presentation of solid data that prove the current economic composition of the State, as well as its position in the national economic context. Finally, an assessment will be made about the possibility of the creation of an Export Processing Zone being able or not to lead to an increase in the State's socio-economic environment.

Keywords: Maranhão Export Zone; Reduction of regional inequalities; Socio-economic development.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, tramita perante o Legislativo Federal o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 319, de 2015, que objetiva, dentre outras providências, a criação da Zona de Exportação do Maranhão (ZEMA), Zona de Processamento de Exportação (ZPE) especial correspondente à área de livre comércio com o exterior, em operação exclusiva na Ilha de *Upaon-Açu*, onde se situa, dentre outros municípios, a cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

O referido Projeto de Lei, originalmente, tinha o objetivo de criar a Zona Franca de São Luís, que, a exemplo da Zona Franca de Manaus, teria por finalidade estabelecer uma área livre de comércio de importação e exportação, por meio de uma sistemática de concessão

de incentivos fiscais especialmente arquitetados para promover o desenvolvimento econômico e social local, bem como incrementar integração local com o parque industrial nacional.

Na Comissão de Constituição e Justiça, o PLS n. 319, de 2015, obteve parecer favorável à sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e, no mérito, opinou-se por sua aprovação, na forma de um Substitutivo, por meio da Emenda nº 1-CCJ, que altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, para, finalmente, conferir os atuais contornos à matéria passando, assim, o Projeto a ter como escopo principal a criação da Zona de Exportação do Maranhão (ZEMA), na Ilha de *Upaon-Açu*. A referida Emenda promoveu, inclusive, a alteração da ementa da proposição, a fim de deixar claro que já não se trata mais da criação de uma zona franca, mas sim de uma ZPE especial, que intenta aproveitar as potencialidades geográficas e logísticas da ilha onde está a capital do Maranhão. O objetivo da mudança foi evitar possível competição no mercado interno com outras regiões do País (especialmente com a Zona Franca de Manaus), motivo pelo qual foi feita opção de não prever benefícios fiscais para comercialização de produtos no mercado interno nacional, mas apenas para aqueles destinados ao exterior.

Dito isso, é de se considerar que a Constituição de 1988 consagrou em seu art. 3º, III, como um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, a diretriz para que se promova a redução das desigualdades regionais em seu território. Outrossim, na parte em que trata dos princípios gerais da atividade econômica indicados, mais especificamente no art. 170, a Constituição preconiza, como linha mestra, a redução das desigualdades regionais. Um dos instrumentos para implementar tais valores é a utilização de benefícios fiscais, o que resta expressamente autorizado pelo art. 151, I, da CF, cuja finalidade é a de promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

Assim, a criação de uma ZPE é convergente com as diretrizes da Lei Maior, especialmente em estados como o Maranhão, que necessita de incentivos à sua economia, para que possa superar a posição de um dos estados com os piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dentre os entes federativos, o que pode ser alcançado pela industrialização da região, cujas atividades econômica precípuas passam pela prestação de

serviços, agricultura, pecuária, extrativismo mineral e a pesca, sendo o sistema portuário de São Luís o escoadouro de toda a produção regional destinada ao exterior.

A criação da ZEMA gera um ambiente com condições mais favoráveis para a atração de investimentos ao Estado, que pode se beneficiar das características geográficas da Ilha, já que esta reúne condições logísticas que favorecem a entrada de insumos e o escoamento da produção para o exterior, especialmente minério de ferro e produtos agrícolas.

Além do estímulo à produção destinada para a exportação, gerando empregos e renda, a criação da ZEMA irá permitir um melhor aproveitamento do potencial do Porto de Itaqui, que possui localização privilegiada em relação aos grandes portos da Europa e América do Norte, permitindo redução de até uma semana no tempo de viagem para aqueles mercados, em comparação com os principais portos do Sudeste do Brasil.

Para realizar a análise do tema proposto, será utilizada uma abordagem eminentemente jurídica, por meio da comparação entre a legislação que propõe a criação da ZEMA e os respectivos fundamentos constitucionais que lhe dão suporte. Deixa-se de lado, portanto, por uma questão de corte metodológico, aspectos econômicos, históricos e sociológicos vinculados às Zonas de Processamento de Exportação, por mais que as referidas abordagens sejam igualmente válidas e cientificamente respeitáveis. Mesmo assim, em certos momentos, alguns aspectos extrajurídicos (históricos e geográficos, por exemplo) serão utilizados para melhor contextualizar a discussão. Por fim, a presente abordagem ancora-se na pesquisa bibliográfica, utilizando o método dedutivo, a partir do qual as premissas gerais serão utilizadas para se alcançar conclusões válidas.

2. PANORAMA DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE OBJETIVEM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DESTINADAS À REDUÇÃO DE DESIGUALDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS ENTRE AS REGIÕES QUE COMPÕEM A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Inicialmente, cumpre fazer-se algumas ponderações sobre o princípio da neutralidade tributária, o qual impõe ao Estado a manutenção da neutralidade por ocasião da elaboração de atos ou de políticas fiscais que possam vir a interferir no equilíbrio do mercado. Com efeito, a neutralidade tributária é um dos meios possíveis de assegurar a igualdade de chances para os agentes econômicos, permitindo-lhes desfrutar das mesmas condições de competição, em observância ao que dispõe o princípio da livre concorrência.

Contudo, mesmo sem malferimento ao princípio da neutralidade fiscal, é viável que determinadas operações recebam um tratamento tributário favorecido, por meio da intervenção do Estado nas atividades econômicas. Assim, pode ser coerente que um determinado setor da economia seja mais fortemente tributado do que outro, desde que justificado por preceitos constitucionais destinados a dissipar diferenças sociais e regionais ou por meio do manejo da estrutura normativa de tributos eminentemente extrafiscais. Ademais, deve-se ter o cuidado de avaliar a tributação diferenciada enquanto fator que venha a gerar desequilíbrios no arranjo financeiro incorporado ao federalismo brasileiro, comprometendo as contas públicas de entes subnacionais e possivelmente ameaçando a continuidade de programas sociais.

Feita essa ponderação, é absolutamente válido o raciocínio segundo o qual o Estado Brasileiro possa lidar com a tributação para que, intervindo na economia, induza os comportamentos sociais a rumos mais produtivos, com o fim de alcançar o desenvolvimento econômico, criando, paralelamente, maior justiça social em virtude de regras de redistribuição de riquezas e redução de desigualdades.

Dentre as diversas formas de intervenção estatal, destaca-se a utilização extrafiscal dos tributos, o que pode ocorrer pelas mais diversas maneiras. Em linhas gerais, a função extrafiscal corresponde a tentar induzir o comportamento da sociedade em certo sentido, para alcançar finalidades específicas. A extrafiscalidade pode ser utilizada por meio da concessão de incentivos fiscais setoriais ou geográficos, aplicando menor incidência de carga tributária como mecanismo redutor de custos e estimulador de atividades econômicas beneficiadas. Por outro lado, a extrafiscalidade também se manifesta em sua função inibidora, que permite o

aumento da tributação para, por exemplo, impedir o consumo de produtos nocivos à saúde ou sobretaxar produtos não essenciais.

O crescimento econômico isoladamente concebido, ou seja, desacompanhado da redução de desigualdades sociais e regionais tende a ser insustentável, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. Com efeito, o crescimento econômico depende de saltos sociais qualitativos de forma federativamente harmoniosa, para fins criação de um mercado de consumo interno autossustentável. Nesse contexto o Estado acaba por assumir função indispensável, uma vez que não se pode deixar ao gosto dos mercados a efetivação de políticas públicas de transformações sociais, devendo assumir, dentre outros, o compromisso de integrar as normas tributárias às novas exigências do mercado atual, a fim de contribuir para o desenvolvimento social e econômico. A discussão passa por avaliar o papel do Estado contemporâneo no desenvolvimento econômico e a sua atuação intervencionista, destinada a promover o equilíbrio das atividades econômicas e seus reflexos. Nesse sentido lecionam Maria de Fatima Ribeiro e Marisa Rossignoli (2015), *in verbis*:

Assim, o sistema tributário deve ter como objetivos o desenvolvimento econômico e social, sem que comprometa a criação de empregos, a redução da dependência de capitais externos, a eliminação da pobreza, as justiça fiscal e social, a diminuição das desigualdades regionais, citando estes, apenas como referências. Nesse sentido, pode ser questionado até que ponto o sistema tributário brasileiro permite a alteração da política fiscal para intervenção no setor econômico? As mudanças na legislação tributária são constantes, e uma revisão dos mecanismos e novas possibilidades são imprescindíveis.

Tal raciocínio encontra sólido amparo constitucional, sendo, inclusive uma das condições necessárias para a implementação do art. 3º, da CF/88, o qual preconiza: i) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; ii) a garantia do desenvolvimento nacional; iii) a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais; e iv) a promoção do bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Nesse diapasão, para que se possa conceber a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como garantir o desenvolvimento nacional, o poder de tributar mantém relação estreita com a constitucionalização dos direitos fundamentais e com a plêiade de valores inerentes aos objetivos previstos no art. 3º, da Constituição de 1988.

Outrossim, a intervenção estatal pode ser saudavelmente justificada na Constituição de 1988, a qual, em seu art. 170, preleciona que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, além de ter por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A válida ação do Estado sobre o domínio econômico não poderá negligenciar tais fundamentos e, ainda, deverá ser pautada em outros princípios e nos objetivos fixados no texto constitucional, dentre os quais podemos identificar a necessidade de redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII) e a busca do pleno emprego (art. 170, VIII).

A renúncia fiscal advinda da concessão de benefícios aplicados a determinadas regiões ou que esteja *a priori* desalinhada com o princípio da neutralidade tributária precisa estar devidamente lastreada em finalidades constitucionais de interesse público, sob pena de afrontar os mais básicos pilares da intervenção estatal sobre a ordem econômica. Segundo Matheus Carneiro Assunção (2010), o tratamento diferenciado em matéria tributária, fundamentado na extrafiscalidade, só será considerado legítimo quando: “(i) não configurar irrazoável benefício individual; (ii) estiver ancorado em finalidade constitucional; (iii) decorrer de fator de discriminação e medida de comparação adequados”.

Desse modo, há pleno amparo constitucional para que determinadas operações recebam um tratamento tributário favorecido, considerando a intervenção do Estado nas atividades econômicas, sendo, pois, coerente que um determinado setor seja mais beneficiado ou mais fortemente tributado do que outro, para assegurar a aplicação dos primados constitucionais que impõem a atuação do Estado com vistas a diminuir as desigualdades regionais e sociais, assegurar o pleno emprego e promover o desenvolvimento econômico e social.

3. DA SITUAÇÃO INDUSTRIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, COMO JUSTIFICATIVA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL REGIONALIZADO

Vem sendo defendido ao longo do presente trabalho a tese de que a concessão de benefícios fiscais regionalizados possui ampla justificação constitucional, desde que destinado a promover a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, nos termos em que preconizam os arts. 3º e 170, da Constituição Federal de 1988. Desse modo, o presente tópico destina-se a comprovar que o Estado do Maranhão possui plenas condições de ser alvo dos preferidos benefícios, uma vez que se encontra em situação de insuficiência econômica e social, em comparação a outros Estados da Federação Brasileira.

Partindo-se de uma perspectiva mais ampla, em comparação a outras economias mais desenvolvidas, o próprio Brasil não possui uma posição privilegiada dentro do cenário internacional de exportação de bens e produtos industrializados. Wilson Suzigan (2012) bem expõe essa situação ao discorrer sobre os ciclos industriais nacionais, evidenciando como a nossa indústria vem perdendo força no mercado internacional ao longo dos anos.

Aquele autor defende que o primeiro ciclo, entre os anos de 1901 a 1929, foi representado pelo crescimento industrial induzido pela economia agro-exportadora, que, à medida em que criava mercado, gerava capacidade de importar e estimulava a formação de capital. O padrão de desenvolvimento identificado à época era bastante restrito, por ser centrado nas indústrias tradicionais produtoras de bens de consumo e alguns insumos menos sofisticados, apesar de já estar se iniciando uma tímida diversificação em direção à fabricação de insumos pesados.

A segunda fase, de 1933 a 1980, marcou o crescimento da produção industrial, que veio a reboque da substituição de importações, da expansão do mercado interno de consumo e das exportações de produtos manufaturados, sob forte esquema de promoção da industrialização, inclusive com subsídios estatais. Durante o período, o padrão de

desenvolvimento industrial avançou substancialmente em direção ao arquétipo conjuntural e tecnológico das economias mais industrializadas, sem, contudo, alcançá-los inteiramente.

Por fim, a terceira fase, que se desenvolveu entre os anos de 1981 e 1999, foi marcada pelo enfraquecimento do dinamismo da produção industrial nacional, ensejado pelo fim das substituições de importação em escala significativa e por problemas conjunturais (crise macroeconômica). As causas do problema teriam sido o foco da política econômica na estabilização macroeconômica e em mudanças institucionais, tais como a liberalização comercial, abertura da economia ao capital estrangeiro, privatizações etc. Some-se a isso a abdicação, por parte do Estado Brasileiro, quanto a qualquer orientação política de longo prazo, especialmente quanto ao desenvolvimento industrial. Como resultado da desarticulação industrial, observou-se um arrefecimento na participação da indústria no PIB nacional, o desmonte de cadeias produtivas e a desativação de segmentos de indústrias de alta tecnologia, que estavam em implantação. Sobre o tema, vale consultar as lições de Wilson Suzigan (2012):

Em conseqüência, a estrutura produtiva regrediu (ou, segundo alguns autores, "desinchou", voltando ao normal). Não só a participação da indústria de transformação no PIB perdeu alguns pontos percentuais, como também cadeias produtivas inteiras foram desarticuladas, e segmentos de indústrias de alta tecnologia, que estavam em implantação, foram desativados, levando a uma estrutura produtiva com "especialização regressiva". Uma nova estrutura de poder foi gestada, com Estado mínimo (regulador), capital estrangeiro dominante em grande número de setores, e grupos privados nacionais reestruturados mas com limitada capacidade financeira, e sem sinergias produtivas. Além disso, os serviços de infraestrutura sofreram longo processo de deterioração, com cortes de investimentos, políticas tarifárias predatórias e, por último, privatizações que não foram precedidas da necessária regulamentação das respectivas agências reguladoras. O resultado foi a geração de deseconomias externas para as empresas usuárias dos serviços de infra-estrutura.

Analisando a situação econômica brasileira em dias mais atuais, Luiz Carlos Bresser-Pereira (2016, p. 249) discorreu sobre como o avanço no processo de perda de mercados estrangeiros para outros países, por parte do setor industrial brasileiro, culminou com a própria perda do mercado interno para importadores. Para o autor, a competente política de distribuição de renda, a má gestão da política cambiária e o aumento extraordinário do preço

internacional da *commodities* fizeram com que ocorresse um inchaço artificial do mercado interno não suportado pela indústria nacional, abrindo, assim, espaço para as importações, em detrimento da produção local. Sobre o tema, vale consultar a seguinte passagem:

O governo Lula (2003-2010), que se beneficiou de um *boom* das *commodities*, aproveitou bem a oportunidade de elevar o salário mínimo, reduzindo, assim, a desigualdade. Mas cometeu o grave erro de permitir que a taxa de câmbio ficasse dramaticamente sobrevalorizada, indo de R\$ 7,00 por dólar em janeiro de 2003 para apenas R\$ 2,20 por dólar em dezembro de 2010. Com isso, o grande aumento do mercado doméstico que a política distributiva competente e o *boom* das *commodities* criaram foi inteiramente capturado por importações. O setor industrial brasileiro, que começou perdendo mercados estrangeiros para outros países, perdeu também o mercado interno para importadores, e a desindustrialização acelerou-se, ao mesmo tempo em que o governo Dilma Rousseff ficava inviabilizado: a nova presidente não tinha condições de promover uma desvantagem competitiva de 40% para levar os empresários novamente a se tornarem competitivos.

Quanto ao Estado do Maranhão, por óbvio que ele se encontra dentro do contexto brasileiro de diminuição da capacidade industrial. Para além disso, o Estado apresenta péssimos indicadores sociais e econômicos, mesmo dentro de um país sem a projeção internacional alcançada por nações economicamente mais desenvolvidas, justificando o direcionamento de políticas estatais nacionais para o desenvolvimento da região.

Com efeito, conforme dados colhidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), em 2020, o rendimento nominal mensal domiciliar per capita do Estado do Maranhão era de R\$ 676,00, colocando o Estado em 27º lugar em comparação ao restante do Brasil. Já o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010, era de 0,639, deixando o Maranhão na 26ª posição.

Quanto à contribuição do Maranhão para a economia nacional, a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2021) possui sólidos dados, que valem ser trazidos à baila. Para a finalidade deste trabalho os dados mais relevantes são aqueles que tratam da participação do Maranhão no PIB nacional, no PIB industrial e na arrecadação de tributos vinculados à indústria. Veja-se:

- i) Participação no PIB brasileiro (2019): 1,3%;

- ii) Participação do estado no PIB industrial (2019): 1,1%;
- iii) Participação no número de estabelecimentos industriais do Brasil (2020): 0,9%;
- iv) Participação nas exportações brasileiras de industrializados (2020): 2,1%;
- v) Participação na arrecadação nacional de Contribuição Social da indústria (2017): 0,8%; e
- vi) Participação na arrecadação nacional de IPI (2020): 0,1%.

Os dados apresentados justificam, por si só, a necessidade de incentivo à indústria nascente maranhense, por meio de benefícios concedidos pelo Estado. Haa-Joon Chang (2004) desenvolveu pesquisa histórica das políticas pró-desenvolvimento de um elevado número de países atualmente desenvolvidos (PADs), encontrando como resultado uma série modelos de promoção à indústria nascente, dentre os quais se destaca o fomento às exportações de produtos industrializados e a redução das tarifas de importação de insumos usados pela indústria de exportação:

Por importante que tenha sido para o desenvolvimento da maioria dos PAD, a proteção tarifária – repito – não foi de modo algum o único nem o mais importante instrumento político usado por esses países na promoção da indústria nascente. Havia muitos outros recursos, como subsídios à exportação, a redução das tarifas dos insumos usados para a exportação, a concessão do direito de monopólio, os acordos de cartelização, os créditos diretos, o planejamento de investimentos, o planejamento de recursos humanos, o apoio à P&D e a promoção de instituições que viabilizassem a parceria público-privada. (CHANG, 2004, p. 115)

Com fundamento nessas constatações, Haa-Joon Chang (2004) destaca que os países em desenvolvimento têm sido menos protecionistas que os países atualmente desenvolvidos, quando estes se encontravam em fase de *catch-up*. O autor defende que os países em desenvolvimento adotem estratégias mais agressivas de defesa da indústria nascente. Uma das alternativas é a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no formato de distrito industrial tributariamente incentivado, delimitando áreas específicas, cujo objetivo é estabelecer uma atmosfera de “livre comércio”, pautada em regras específicas em âmbito

fiscal, administrativo e aduaneiro, que fomentem a exportação de bens industrializados e a importação incentivada de insumos utilizados no processo de industrialização.

O objetivo precípua é sediar empresas orientadas a atuar perante o mercado externo, mais especificamente por meio de exportação dos bens industrializados. A intenção é que a ZPE seja concebida enquanto um modelo alternativo de política de desenvolvimento e de superação do atraso econômico local, por ser uma ferramenta de atração de investimentos em diversas áreas, especialmente no setor industrial. Mais do que isso, a estratégia pode ser adotada como reforço na política de desenvolvimento nacional e como uma saída para o Brasil reassuma o certo sucesso competitivo conquistado no passado e depois perdido, face ao mercado estrangeiro. Jean da Silva Cruz e Antonio Nivaldo Hespanhol (2021) bem discorrem acerca das ZPEs como estratégia válida de promoção do desenvolvimento econômico:

Na segunda metade do século XX, a expansão desse modelo de política econômica industrial foi significativa em algumas regiões do mundo (União Europeia, Ásia, África e nas Américas Central e do Sul). Duas forças são preconizadas para a difusão das ZPEs em um contexto de plena abertura econômica, quais sejam:

- 1) como ferramenta de política econômica industrial, da qual se beneficiariam principalmente os países subdesenvolvidos, atraindo os chamados Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) para a modernização e a difusão tecnológica visando sua inserção de forma competitiva – em busca por equiparação com os países “desenvolvidos” – nas redes de produção globais e da troca; e
- 2) como estratégia alternativa de política industrial e de desenvolvimento pelos governos dos países subdesenvolvidos como forma de solução para os problemas econômicos, sociais e regionais.

As ZPEs, enquanto espaços destinados a gerar oportunidades de negócio, como sustentado, são ferramenta para o direcionamento dos fluxos de investimento, por oferecer ambiente atraente a investidores ligados ao desenvolvimento de indústrias de exportação. Os investimentos estrangeiros seriam, portanto, uma importante fonte externa de financiamento, dando apoio ao desenvolvimento da economia local e nacional. Dessa maneira, a ZPE não seria apenas em fonte direta de receita, mas teria importância no preenchimento de lacunas referentes às novas tecnologias, gestão empresarial e inteligência de mercado.

Contextualizada situação econômica do Maranhão em âmbito nacional, mais especificamente quanto à contribuição do Estado no cenário industrial, não restam dúvidas de que a região deve se um alvo de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento regional, inclusive por meio da concessão de benefícios fiscais destinados a desonerar a atividade industrial, por meio da edição de normas jurídicas tributárias indutoras do comportamento econômico, já que, quanto menores forem os custos de produção, maiores serão as facilidades de produção, o que, em última instância, gerará emprego, renda, aumento na arrecadação tributária e inegáveis ganhos sociais.

4. DA CRIAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO (ZEMA), POR MEIO DO PLS 319/2015

O texto original do Projeto de Lei do Senado (PLS) 319/2015, datado de 27/05/2015, previa a criação da Zona Franca de São Luís/MA, que correspondia a área livre de comércio de importação e exportação, por meio da concessão de incentivos fiscais especiais destinados a promover o desenvolvimento econômico e social da região, por meio do incremento das relações de comércio exterior e o aumento da integração da região com o parque industrial nacional.

Além dos aspectos socioeconômicos já trabalhados em tópicos anteriores, a criação de um regime específico de desenvolvimento industrial por meio da concessão de benefícios fiscais cai como uma luva para a Ilha de *Upaon-Açu*, onde se encontra a cidade de São Luís/MA, em virtude de uma série de aspectos potencialmente benéficos às operações lá instaladas, tais como: maior extensão territorial, se comparado a Singapura; densidade demográfica 6 vezes menor que Hong Kong; abundância de energia disponível; maior distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação dos navios; maior proximidade dos mercados da Europa, EUA e Ásia; e extenso retroporto, área aos arredores do porto, que serve para instalação de empresas e construção de armazéns, desde que sejam

vinculados com a atividade portuária⁸. Outras justificativas de natureza extraeconômica são apontadas no texto original que justificou a propositura do projeto de lei comento (BRASIL, 2015):

Importante destacar que São Luís apresenta as características geográficas que melhor habilitariam um ponto qualquer do território nacional a constituir uma área de livre comércio. É fisicamente apartada do País, por constituir-se em uma ilha, o que facilita o controle aduaneiro. Possui uma estrutura portuária com profundidade e largura de canal adequada aos mais modernos navios porta-contêiner. As demais condições de logística para recepção de insumos e escoamento de produção também são bastante favoráveis. Logo, projeta-se um retorno significativo para a iniciativa que pretendemos implantar e para os investimentos que dela advirão.

Contudo, para evitar a concorrência interna com a Zona Franca de Manaus, o PLS 319/2015 foi alterado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que o modelo de benefícios fiscais passasse de Zona Franca para Zona de Processamento de Exportação (ZPE), batizado de Zona de Exportação do Maranhão (ZEMA).

Como dito, as Zonas de Processamento de Exportação são distritos industriais incentivados, cujo objetivo precípua é sediar empresas orientadas a atuar no mercado externo, mais especificamente por meio de exportação dos bens industrializados. Para efeito de política industrial, essas zonas objetivam robustecer a balança comercial, atrair investimentos estrangeiros, fortalecer a competitividade das exportações brasileiras, gerar empregos formais, movimentar a economia local e disseminar novas tecnologias no País. As empresas que venham a se instalar em ZPE têm acesso a tratamento tributário, cambial e administrativo mais benéficos, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.508, de 20 de julho de 2007.

Como lei que cria a ZEMA ainda não foi sancionada, não se tem condições plenas de se apontar um perfil dos benefícios legais que lhe seriam atribuídos, por ausência de legislação local que trate do tema. Mesmo assim, pode-se traçar um panorama geral contido na legislação federal. Atualmente, as empresas que se instalam em uma ZPE são favorecidas com tratamento tributário, cambial e administrativo especiais, conforme assegura a Lei

⁸ Informações extraídas de <<https://www.zema.ma/#vantagens>>. Acesso em 01/01/2022.

Federal n. 11.508/07 (especialmente após as alterações introduzidas pela Lei Federal n. 14.184/21).

A liberdade cambial é uma das características das ZPEs, de modo que as empresas lá instaladas podem alocar no exterior, permanentemente, a integralidade das receitas advindas das exportações. Outro benefício cambial é possibilidade de fazer de investimentos, manter aplicações financeiras e realizar pagamentos de obrigações do exportador, com os próprios recursos mantidos no exterior, o que enseja uma redução do impacto da variação cambial das operações realizadas com empresas do mercado externo.

Ainda, com o intuito de desburocratizar as atividades empresariais desenvolvidas no âmbito da ZPE, a legislação federal aplicável promoveu a dispensa de licenças e autorizações de órgãos federais, atinentes a operações de comércio exterior que não sejam associadas aos controles de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional ou de proteção ao meio ambiente.

A Lei 14.184/2021, que atualizou o Marco Legal das Zonas de Processamento de Exportação, promoveu a extinção do compromisso exportador, que limitava o faturamento para o mercado interno a 20% (os 80% restantes deveriam ser obrigatoriamente destinados à exportação, sob pena de perda do benefício), de modo que, na venda para o mercado interno, será necessário pagamento de todos os tributos dispensados na aquisição dos seus respectivos insumos, o que não implicará na renúncia ao regime acaso superado o limite originalmente imposto às vendas em território nacional.

Os empreendimentos instalados em ZPE poderão se valer de uma série de benefícios fiscais. Em âmbito federal, as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem serão importados ou adquiridos no mercado interno por empresa autorizada a operar em ZPE, com a suspensão da exigência dos seguintes tributos (BRASIL, 2021):

Imposto de Importação (II); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Cofins/PIS/PASEP; Cofins/PIS/PASEP-Importação; e Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Com a exportação do produto final, essa suspensão será convertida em alíquota 0%, na hipótese da Cofins/PIS/PASEP,

da Cofins/PIS/PASEP-Importação e do IPI, e isenção, na hipótese do Imposto de Importação e do AFRMM.

A suspensão de tributos também se aplica às importações ou às aquisições no mercado interno de máquinas, às atividades da empresa autorizada a operar em ZPE, para incorporação ao seu ativo imobilizado.

Já na importação ou na aquisição no mercado interno de serviços por empresa autorizada a operar em ZPE, ficam reduzidas a zero as alíquotas da Cofins/PIS/PASEP incidentes.

Os benefícios contam, ainda, com segurança jurídica de longo prazo, considerando que os incentivos federais são concedidos por 20 anos, podendo ser prorrogados por igual período. Contudo, o PLS 319/2015, propõe a extensão do prazo para a manutenção das isenções e demais benefícios para 50 anos, tornando ainda mais atrativos os investimentos motivados pela criação da ZEMA.

Outra alteração significativa introduzida pela Lei 14.184/2021 foi a inclusão do setor de serviços entre as atividades beneficiárias do regime, permitindo, assim, a instalação de empresas que atuem, por exemplo, em serviços ligados à Tecnologia da Informação (TI) e *call centers*.

Os dados apresentados neste trabalho evidenciam que o atraso econômico do Maranhão anda de mãos dadas com subdesenvolvimento social e humano, haja vista os seus indicadores de IDH. Não se pode perder de vista, então, a obrigatoriedade de o desenvolvimento econômico mirar na mitigação das desigualdades, sendo esta um dos mais importantes objetivos das sociedades capitalistas, que, historicamente, se revelaram inerentemente desiguais e injustas. Por conseguinte, o desenvolvimentismo econômico deve partir da premissa de que políticas econômicas devem, necessariamente, ser voltadas para o crescimento e o desenvolvimento humano, por meio da redução das desigualdades e da concentração de renda, por meio de política salarial sustentável e que objetive o crescimento no longo prazo. Nessa perspectiva, valem aqui as lições de Luiz Carlos Bresser-Pereira (2016, p. 252), segundo as quais o “Desenvolvimento econômico é o principal elemento do progresso, ou do desenvolvimento humano, que também envolve o aumento da segurança, o

aumento das liberdades individuais, a redução das desigualdades e a proteção do meio ambiente”.

Viu-se, em linhas gerais, a sistemática de benefícios introduzida pela Lei Federal n. 11.508/07 (em conjunto com as alterações veiculadas pela Lei Federal n. 14.184/21), que apenas se aplicam para aspectos federais. Mesmo assim, para que a desoneração seja mais ampla e alcance o seu desígnio constitucional, os entes federativos locais (estados, municípios e Distrito Federal) devem oferecer incentivos dos tributos de suas respectivas competências, o que acontece, por exemplo, com o do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), conforme o Convênio ICMS n. 99/1998, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).⁹

Demonstrou-se o potencial logístico e geográfico de a Ilha de *Upaon-Açu*, sede do Município de São Luís/MA, em receber a Zona de Exportação do Maranhão (Zema). Esses dados aliados à análise da legislação federal que regulamenta as ZPEs denotam o efeito positivo da ideia hoje abrigada no âmbito do PLS 319/2015. A sólida perspectiva a que se chegou foi a de que existe um potencial de se promover a dinamização da economia local e alavancar a economia regional do Centro-Norte, promovendo, assim, a redução das desigualdades regionais.

5. CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu art. 3º, III, a redução das desigualdades regionais como um dos objetivos fundamentais de nossa República. O mesmo mandamento é replicado nos princípios gerais da atividade econômica contidos no art. 170, da Constituição. Nesse contexto, o art. 150, I, da CF/88, admite a utilização de benefícios fiscais

⁹ “Além disso, essas empresas também podem acessar outros incentivos fiscais regionais, como a redução de 75% do imposto de renda para novos empreendimentos nas regiões Norte e Nordeste (áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), e aqueles gerenciados pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste”. Disponível em <<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/ministerio-da-economia-abre-consulta-publica-sobre-novo-marco-legal-de-zpe>>. Acesso em 02/01/2022. (BRASIL, 2021)

como um dos mecanismos aptos a incentivar o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

Impõem-se adaptações na atuação do Estado, por meio da adoção de uma política regional de desenvolvimento mais flexível, o que ensejaria, inclusive, o desenvolvimento do país como um todo. Um método comprovadamente eficaz seria a abertura das fronteiras, delimitando localidades com certa vocação para exportação, para que estas sejam alvo de benefícios fiscais, administrativos e aduaneiros, conjunto este que diminuirá o custo e desburocratará a produção (industrial, em especial).

Não há dúvidas de que a criação da ZEMA é convergente o espírito da Lei Maior. Contudo, a fim ampliar seu o potencial, o enfoque ao desenvolvimento regional deve vir acompanhado de políticas de desenvolvimento a longo prazo, como, por exemplo, a adoção de medidas para estímulo da economia local imediatamente desvinculada à exportação e a inserção da economia local em um cenário nacional mais amplo. Outrossim, aliados aos incentivos federais, devem os entes subnacionais conceder os benefícios possíveis, dentro do seu rol de competências. Some-se a isso outras práticas necessárias ao desenvolvimento de toda economia, que são os investimentos em infraestrutura e educação.

Não há dúvidas de que a criação e efetiva instituição da ZEMA podem contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e social do Estado e, em particular, da ilha de *Upaon-Açu*, onde fica a capital do Maranhão. Por meio das suas proposições, em conjunto com as demais disposições federais que tratam do tema, criam-se condições mais favoráveis para a atração de investimentos que podem se beneficiar das características geográficas da Ilha, que reúne condições que favorecem o ingresso de insumos e o escoamento da produção para o exterior.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. *Incentivos fiscais e desenvolvimento econômico: a função das normas tributárias indutoras em tempos de crise*. Finanças Públicas – XV Prêmio

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Tesouro Nacional. 2010. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/premio-concedido-secretaria-tesouro.pdf>. Acesso em 01/01/2022.

BRASIL. Senado Federal. *Projeto de lei do Senado n. 319, de 2015*. 2015. Cria a Zona Franca de São Luís, no Estado do Maranhão, e dá outras providências. Autoria: Senador Roberto Rocha. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2920073&ts=1630431558872&disposition=inline>. Acesso em 02/01/2022.

____. Senado Federal. *Relatório Legislativo*. 2017. Recebido, às 9h, o relatório do Senador Edison Lobão, com voto favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta. Autoria: Senador Edison Lobão. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7308197&ts=1630431559619&disposition=inline>. Acesso em: 02/01/2022.

____. Ministério da Economia. *Ministério da Economia abre consulta pública sobre Novo Marco Legal de ZPE*. Publicado em 03/12/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/ministerio-da-economia-abre-consulta-publica-sobre-novo-marco-legal-de-zpe>. Acesso em: 02/01/2022.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. *Reflexões sobre o Novo Desenvolvimentismo e o Desenvolvimentismo Clássico*. Revista de Economia Política, vol. 36, nº 2 (143), pp. 237-265, abril-junho/2016.

CHANG, Há-Joon. *Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica*. São Paulo: Editora Unesp, 2004.

Confederação Nacional da Indústria - CNI. *Ranking dos estados*. Disponível em: <https://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/estado/tudo/ma>. Acesso em 02/01/2021.

CRUZ, Jean da Silva; HESPANHOL, Antonio Nivaldo. *Zona de Processamento de Exportação (ZPE), reestruturação econômica e estratégia global de expansão*. Revista Brasileira de Geografia e Economia. 2021. Disponível em: <http://journals.openedition.org/espacoconomia/19139>. Acesso em 02/01/2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Cidades@*. 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama>. Acesso em 02/01/2021.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

RIBEIRO, Maria de Fatima; ROSSIGNOLI, Marisa. *Crise econômica: questões pontuais sobre os incentivos concedidos e os limites do ajuste fiscal*. Direito, economia e desenvolvimento sustentável II. Organização CONPEDI/UFMG/FUMEC/ Dom Helder Câmara; Coordenadores: Fernando Gustavo Knoerr, Marco Antônio César Villatore, Romeu Faria Thomé da Silva. Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/43bfb3mw/ihjo37Eoz7L8qfkz.pdf>. Acesso em 02/01/2022.

SUZIGAN, Wilson. *Industrialização brasileira em perspectiva histórica*. História Econômica & História de Empresas, v. 3, n. 2, 19 jul. 2012. Disponível em: <https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/article/view/143>. Acesso em 02/01/2021.

Recebido em: 10/02/2026

Aprovado em: 25/02/2026

Publicado em: 06/03/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

